

ОБґРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСІВНОЇ СИСТЕМИ ПНЕВМОМЕХАНІЧНОГО ТИПУ

Д. Петренко, к.т.н., доцент;

С. Котан, студентка,

Центральноукраїнський національний технічний університет

Критичний огляд наукових досліджень конструкцій пневмомеханічних висівних апаратів [1-7] підтверджує, що якість їхньої роботи залежить не лише від загальної конструкції диска, але й від форми та параметрів дозуючих отворів. Саме ці отвори у взаємодії з параметрами пневмосистеми відповідають за захоплення насіння у забірній камері та його винесення до зони скидання.

Аналізуючи роботу пневмомеханічних висівних апаратів [2-4] вдалось виявити основну причину неякісного дозування – вона полягає в перешкодах для надійного присмоктування насінини до отвору та її гарантованого винесення з насінневої камери, зокрема з наступних причин:

1. Нерівномірне розташування – для ефективного захоплення насінини повинна бути розташована майже ідеально відносно отвору;

2. Тиск від сусідніх насінин – насінини, що знаходяться поруч із тією, яку потрібно винести, чинять на неї тиск, що заважає надійному присмоктуванню.

Ці проблеми часто змушують підвищувати величину вакууму. Однак це, у свою чергу, призводить до захоплення одним отвором кількох насінин, тобто утворення небажаних «двійників».

Для вирішення проблеми неякісного дозування, пов'язаної з недостатньо надійним захопленням насіння та утворенням «двійників», науковцями кафедри СГМ ЦНТУ було запропоновано впровадження додаткового елемента у конструкцію висівного апарата [3-5]. Запропоноване інноваційне рішення передбачає застосування додаткового диска, по периферії якого концентрично розташовані напівотвори визначеного діаметра (рис. 1).

Використання такого додаткового диска дозволяє створити механічний підпір для тієї насінини, яка вже присмокталася до основного дозуючого отвору. Цей підпір компенсує недоліки низького вакууму та тиск сусідніх насінин. Завдяки формуванню надійного підпору, відпадає необхідність у необґрунтованому підвищенні величини вакууму в системі. Це, своєю чергою, ефективно усуває ключову проблему – утворення «двійників», забезпечуючи стабільно точне дозування насіння.

Нами пропонується виконати отвори додаткового диска (рис. 2) оригінальної конструкції, що передбачає формування основи діаметром d , величина якого більша за середню величину $d_{ум}$ насінин в межах 1,2...1,3 рази, з фаскою в напрямку обертання диску, що додатково сприятиме спрямуванню насінини до отвору основного дозуючого диску.

Це конструктивне рішення вирізняється простотою інтеграції: його можна безпосередньо встановити на серійний висівний апарат, не потребуючи жодних додаткових модифікацій. За своєю функціональністю запропонований апарат є аналогічним серійним моделям, зокрема типу УПС.

Для верифікації гіпотези та точного встановлення раціональних робочих режимів дозуючої системи, було запрограмовано і проведено експериментальні дослідження з використанням як стандартного [8-17], так і спеціально створеного обладнання.

Отримані результати (рис. 3) дозволяють сформулювати ключові висновки щодо динаміки роботи висівного апарату.

Було встановлено, що збільшення частоти обертання диска в поєднанні зі зниженням розрідження у вакуумній камері критично збільшує кількість пропусків у висіві. Це явище

має подвійну природу – зростання обертів спричиняє збільшення інерційних сил, які відривають насіння від отворів, тоді як послаблення вакууму зменшує силу притискання. Отже, насінина не втримується в дозуючому отворі.

Рис.1. Конструктивне виконання дозуючого апарату з додатковим диском:
1 – накопичувальний бункер; 2 – головний диск дозування; 3 – вал; 4 – додатковий диск підпору; 5 – ворушилка.

Рис. 2. Оригінальна конструкція додаткового диску

Натомість присутній і ризик формування подвійного висіву – надмірне збільшення розрідження провокує небажане подвійне присмоктування насіння. Це відбувається через формування «надлишкової» зони дії вакууму, яка захоплює не лише цільову насінину, але й сусідні.

Діаметр отворів, який має корелювати з геометричними розмірами насіння, при його зменшенні знижує площу контакту з насінною. Це погіршує якість присмоктування і призводить до виникнення пропусків.

За результатами експериментів встановлено, що оптимальна стабільність присмоктування насіння (на прикладі сої) досягається при наступній комбінації параметрів:

- оберти висівного диска: 32...36 об/хв (еквівалент лінійної швидкості 0,28...0,38 м/с);
- рівень розрідження: 1,2...1,6 кПа;
- діаметр дозуючих отворів: 2,8...3,0 мм.

a)

б)

в)

Рис. 3. Візуалізація графічних залежностей відгуку критерію оптимізації процесу дозування запропонованим методом:

а) $\Phi_T^i = f(n_d(V_d), P_B)$; б) $\Phi_T^i = f(n_d(V_d), d_{отв})$; в) $\Phi_T^i = f(P_B, d_{отв})$

На основі цих числових значень можливо проведення комплексного інженерного обґрунтування параметрів висівної системи пневмомеханічного апарата.

Список використаних джерел

1. Машини для сівби, садіння та догляду за посівами : навч. посіб. / В. Сало, С. Лещенко, П. Лузан, Л. Сало. Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2022. 220 с.
2. Амосов В.В. Обґрунтування параметрів універсального висівного апарата для просапних культур. Дис. на здобуття ступеня канд. техн. наук: 05.05.11 / КНТУ. – Кіровоград, 2007. – 131 с.
3. Васильковська К.В. Системний аналіз конструкцій пневмомеханічних висівних апаратів для точного висіву насіння просапних культур. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. № 48. Кропивницький: ЦНТУ. 2018. С. 22-35.
4. K.V. Vasytkovska, O.M. Vasytkovskyi, M.O. Sviren, G.A Kulik. Analysis of the works performed by pneumatic and mechanical seeding device without using vacuum // INMATEH - Agricultural Engineering – Romania, Bucharest: INMA. Vol. 56, No.3. 2018, 25-30. URL: <http://oaji.net/articles/2019/1672-1546466127.pdf>
5. Vasytkovska K., Vasytkovskyi O., Leshchenko S., Sviren M., Moroz M. Identification of parameters of pneumatic and mechanical seeding device under the influence of vacuum // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2020 25(5). 2020, 1091-1094. URL: <https://www.agrojournal.org/26/05-25.html>.
6. Черновол М. І., Свірень М.О., Амосов В.В. Моделювання процесу однозернового дозування вакуумним пневмомеханічним висівним апаратом. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. 2021. Вип. 51. С. 117-125. URL: <http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/11901>.
7. Artemenko D., Onopa V. Experimental researches of a precision seed drills coulter equipped with a disk seedbed former. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин / ЦНТУ, Вип. 49, 2019 – С. 10-18.
8. Васильковський О., Лещенко С., Васильковська К., Петренко Д. Основи наукових досліджень. Перші наукові кроки. : навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. Харків : Мачулін, 2019. 164 с.
9. Абрамова В.В. Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата / В.В. Абрамова, О.М. Васильковський, Д.І. Петренко, Т.Г. Сабірзянов, М. М. Шокін // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград. - 2012. - Вип. 42 (1). - С.34-38.
10. Абрамова В.В. Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата / В. В. Абрамова, О. М. Васильковський, М. М. Шокін. // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету: Сільськогосподарські машини, ЛНТУ, Луцьк. - 2013. - Вип. 24. - С. 3-9.
11. Абрамова, В. В. Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском [Текст] / В. В. Абрамова, О. М. Васильковський, К. В. Васильковська // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету: Сільськогосподарські машини, ЛНТУ, Луцьк. - 2015. - Вип. 32. – С. 3-9.
12. Васильковський О.М. Експериментальні дослідження пневмомеханічного висівного апарата для висіву насіння просапних культур / О.М. Васильковський, В.В. Абрамова, К.В. Васильковська, Д.І. Петренко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету: Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. вип. 27 – Кіровоград, КНТУ, 2014. – С. 161-167.
13. Абрамова В.В. Підвищення ефективності посіву просапних культур / В.В. Абрамова, О.М. Васильковський, Д.І. Петренко // Матеріали XIII міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми землеробської механіки». – Вінниця: ВНАУ. – 2012. С. 55-56.
14. Васильковський О.М. Передумови вдосконалення пневмомеханічного висівного апарата / О.М. Васильковський, В.В. Абрамова // IX Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». – Кіровоград: КНТУ, – 2013. С. 73-75.
15. Абрамова, В. В. Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском [Текст] / В. В. Абрамова, О. М. Васильковський, К. В. Васильковська, // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК», Луцьк: ЛНТУ – 2015. – С. 3-5.
16. Абрамова, В. В. Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском [Електронний ресурс] / В.В. Абрамова, О.М. Васильковський // Матеріали XI Міжнародної науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». – Кропивницький: ЦНТУ. – 2017. С. 319-321. Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/material_xi.pdf
17. Савченко І., Абрамова В., Васильковський О. Пневмомеханічний висівний апарат з додатковим диском. Матеріали III Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації: теорія і практика». Кропивницький: АПН. 2022. С. 77-78. URL: <https://apn.biz.ua/edition>